

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 2 Competencia Clave Digital N2 (M2)

AC1: Alfabetización en información y datos 8 h

- 1.4 Técnicas avanzadas de búsqueda, 2 h
- 1.5 Curación de contenidos, 2 h
- 1.6 Almacenamiento y recup. de contenido digital, 4 h

AC2: Comunicación y colaboración online 10 h

- 2.2 Comunicación mediante tecnología digital, 4 h
- 2.3 El correo electrónico, 2 h
- 2.4 Videoconferencias básicas, 2 h

AC3: Creación de contenidos digitales 14 h

- 3.2 Herramientas ofimáticas básicas, 8 h
- 3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas, 6 h

Módulo 2 Competencia Digital (M2) 40 h

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes 6 h

- 0.5 Gestión de archivos y carpetas, 2 h
- 0.6 Configuración básica del sistema operativo, 2 h
- 0.7 Conexión dispositivos, 2 h

AC4: Seguridad en la red 2 h

- 4.3 Rutinas para una navegación segura, 2 h

AC5: Resolución de problemas 0 h

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M2 AC2

Contenidos

2. Comunicación y colaboración online

2.1. Plataformas de aprendizaje en línea

2.1.1. Moodle (LMS)

2.1.2. Canal YouTube SNE/NL

2.2. Comunicación por tecnología digital

2.2.1. Correo electrónico (Email)

2.2.2. Comunicación textual

2.2.3. Comunicación audiovisual

2.2.4. Herramientas colaborativas

2.3. El correo electrónico.

2.3.1. Webmails.

2.3.2. Configuración de correo en PC

2.3.3. Configuración de correo en móviles.

2.4. Videoconferencias básicas

2.4.1. Skype

2.4.2. Hangouts

2.4.3. Teams

2.4.4. Zoom

2.4.5. Webex

2.5. Compartir información. Herramientas

2.5.1. Foros

2.5.2. Wikis

2.5.3. Blogs

2.5.4. Redes sociales

2.6. Normas de conducta y peligros.

2.6.1. Comportamiento en red: netiqueta

2.6.2. Ciberacoso

2.6.2.1. Cyberbullying

2.6.2.2. Sexting

2.6.2.3. Grooming

2.6.3. Ciberestafas

2.6.3.1. Phishing

2.6.3.2. Suplantación de identidad.

2.7. Gestión de la identidad digital. La imagen personal en internet.

2.7.1. Concepto de identidad y reputación digital

2.7.2. Huella digital

2.7.2.1. Huella digital activa

2.7.2.2. Huella digital pasiva

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.3 El correo electrónico (email)

El **correo electrónico**, **email** en inglés, es una herramienta de comunicación por tecnología digital que permite enviar y recibir mensajes a través de Internet.

El email puede ser un texto escrito, como el correo postal tradicional, pero, además de texto, podemos incluir una dirección URL o un archivo (documentos, imágenes, vídeos, audios, etc.)

La acción de incluir archivos en un email se llama **adjuntar** o **attach** en inglés.

Hay muchas compañías que ofrecen servicios de correo electrónico de forma gratuita, por ejemplo:

Gmail, Hotmail, Yahoo!, Outlook

Para utilizar el correo electrónico, el primer paso es crearse una cuenta de correo electrónico en una de las plataformas que ofrecen estos servicios.

La cuenta de correo electrónico tiene un nombre de usuario y una contraseña asociada.

El usuario de una cuenta de correo electrónico tiene dos partes separadas por el carácter @, y la extensión, que va detrás de un punto.

[usuario@compañia.extension](#)

Usuario: el nombre de usuario lo elegimos al crear la cuenta de email.

Compañía: gmail, hotmail, yahoo, etc. según la compañía que ofrece el servicio de email.

Extensión: .com, .es, .net, .org, .info, etc.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.3 El correo electrónico (email)

Cómo crear una cuenta de correo electrónico en Gmail:

Abrimos un *navegador web*.

Escribimos la URL www.gmail.com para acceder a su página web.

Hacemos clic en *crear cuenta*, y seguimos los pasos.

En el último paso nos pedirá escribir un número de teléfono o una dirección de email alternativa, para activar el **segundo factor de autenticación**.

La **autenticación en dos pasos** es una medida de seguridad para proteger tu email y tus datos. El primer paso es escribir la **contraseña**, y el segundo paso escribir un **código** que me envía Gmail por **sms** o **email**.

Una cuenta. Todo Google a tu disposición.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.3 El correo electrónico (email)

Cuando queremos enviar un email, accedemos a la página web de servidor de correo electrónico.

www.gmail.com

Escribimos la **dirección de correo electrónico** (o el número de teléfono de seguridad que dimos al crearla).

Escribimos la **contraseña**.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.3 El correo electrónico (email)

Y accedemos a la **bandeja de entrada**, donde podemos:

- Ver los mensajes que hemos recibido.
- Redactar un nuevo mensaje, haciendo clic en el icono con el signo **+Redactar**.

La **barra de herramientas superior** contiene tres iconos:

- Icono cuadrado, **Seleccionar** mensajes: Todo, Nada, Leído, No Leído, Destacado, Sin Destacar.
- Icono flecha redonda **Actualizar** la bandeja de entrada.
- Icono tres puntos verticales **Más** para eliminar selección y ampliar la barra de herramientas.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.3 El correo electrónico (email)

A la izquierda de cada email hay un cuadrado que sirve para seleccionarlo.

Si hacemos clic en el **cuadrado de selección**, el mensaje seleccionado se marca con fondo azul.

Y la **barra superior se amplía con más iconos** que nos permiten gestionar el email que está seleccionado: eliminarlos, archivarlos, moverlos a otra carpeta, etc.

Podemos seleccionar varios emails para gestionarlos todos a la vez. (Por ejemplo eliminar correos basura).

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.3 El correo electrónico (email)

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.3 El correo electrónico (email)

The image displays three sequential screenshots of the Gmail web interface, illustrating different actions available for an email. Each screenshot shows the Gmail logo, a search bar, and a list of folders (Redactar, Recibidos, Destacados). The main content area shows an email from 'Google 2' with the subject 'Alerta de seguridad - Nuevo inicio'.

- Top Screenshot:** The 'Marcar como leído' (Mark as read) button is highlighted over the envelope icon in the action bar.
- Middle Screenshot:** The 'Posponer' (Postpone) button is highlighted over the clock icon in the action bar.
- Bottom Screenshot:** The 'Añadir a tareas' (Add to tasks) button is highlighted over the checkmark icon in the action bar.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.3 El correo electrónico (email)

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.3 El correo electrónico (email)

The image displays two screenshots of the Gmail web interface. The top screenshot shows the main inbox view with the 'Recibidos' (Inbox) tab selected, showing a search bar and navigation icons. The bottom screenshot shows the same interface with a context menu open over the 'Google 2' email, listing actions like 'Marcar como leído', 'Marcar como importante', 'Destacar', 'Filtrar mensajes similares', 'Silenciar', and 'Reenviar como archivo adjunto'.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.3 El correo electrónico (email)

La **bandeja de entrada** es la carpeta donde se almacenan todos los email que recibimos. En Gmail, podemos usar **etiquetas** para clasificar los emails por categorías.

Las **etiquetas** son una versión avanzada de las antiguas **carpetas**: podemos aplicar **varias etiquetas a un mismo email**, y localizarlo haciendo clic en cualquiera de ellas en el panel de la izquierda, o buscarlo por etiqueta.

Es más fácil encontrar un email antiguo si los tengo organizados con etiquetas.

Las **etiquetas** que vienen creadas por defecto en Gmail son:

Social
Notificaciones

Foros
Promociones

Spam
Papelera

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.3 El correo electrónico (email)

Aplicar una etiqueta a un correo electrónico

En la bandeja de entrada, **selecciona los correos electrónicos** a los que quieras aplicar una etiqueta.

Haz clic en el icono **Etiquetas**, y verás la herramienta de búsqueda **Etiquetar como**.

Escribes la etiqueta que quieras utilizar, y te aparecerá en la lista de etiquetas de debajo.

Una vez que veas en la lista la o las etiquetas que necesitas, selecciona las que quieras añadir haciendo clic en el cuadrado de la etiqueta correspondiente.

Y haz clic en **Aplicar**.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.3 El correo electrónico (email)

Mover un correo electrónico de la bandeja de entrada a una etiqueta

En la bandeja de entrada, selecciona los correos electrónicos que quieres mover a una etiqueta.

Haz clic en el icono **Mover**, y verás la herramienta de búsqueda **Mover a**.

Escribes la **etiqueta** que quieras utilizar, y te aparecerá en la lista de **etiquetas** de debajo.

Una vez que veas en la lista la etiqueta que necesitas, la seleccionas y haces clic en **Mover a**.

Si queremos crear una carpeta, hacemos clic en **Crear nueva etiqueta**

Si queremos cambiar el nombre o eliminar una carpeta, hacemos clic en **Gestionar etiquetas**.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.3 El correo electrónico (email)

Para leer un mensaje que tenemos en la bandeja de entrada, hacemos clic sobre él para abrirlo. Una vez que lo hemos leído, podemos:

- Imprimirlo, haciendo clic en el icono de la impresora.
- Abrir en una ventana nueva, haciendo clic en el icono cuadrado con flecha.
- Destacarlo, haciendo clic en el icono de la estrella.
- Responder, haciendo clic en el icono de la flecha hacia la izquierda.
- Y todas las acciones que vemos al hacer clic en el icono **Más** (los tres puntos)

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.3 El correo electrónico (email)

Para enviar un email, hacemos clic en **Redactar**

Se abrirá una ventana donde escribir el email, cambiar el formato, adjuntar archivos, fotos, etc.

Cuando hayamos acabado, hacemos clic en **Enviar**

The screenshot shows the Gmail 'Compose' interface. On the left, the 'Redactar' button is highlighted. The main window has a 'Mensaje nuevo' title bar. Below it, the 'Para' field is highlighted with a blue box, and the 'Asunto' field is highlighted with a red box. The main text area is highlighted with a green box. At the bottom, the 'Enviar' button is highlighted with a blue box. Various icons for text formatting, attachments, and links are visible at the bottom right.

Annotations on the right side of the screenshot:

- Escribimos los emails de los destinatarios. (points to the 'Para' field)
- Escribimos el título del email (points to the 'Asunto' field)
- Escribimos el texto del email (points to the main text area)
- Adjuntar fotos o videos (points to the image icon)
- Adjuntar archivos Drive (points to the Drive icon)
- Insertar emoticonos (points to the emoji icon)
- Insertar enlaces o páginas web (points to the link icon)
- Adjuntar archivos de disco duro (points to the file icon)
- Cambiar formato de texto (points to the text formatting icons)

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.3 El correo electrónico (email)

Para (destinatarios principales):

Las personas a las que enviamos el email.

Esta información es pública: todos los destinatarios pueden ver a los demás.

CC (Copia de carbón):

Permite enviar copias de un correo a otros destinatarios además de los principales.

Es una copia pública: tanto los destinatarios principales como los usuarios puestos en copia, podrán ver a quién más se le envía el correo.

CCO (Copia de carbón oculta)

Permite enviar copias de un correo a otros destinatarios además de los principales a los que va dirigido.

Es una copia privada: ni los destinatarios principales ni los usuarios puestos en copia podrán ver a quién más se le envía el correo.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.3 El correo electrónico (email)

PROTOCOLOS DE CORREO ELECTRÓNICO

Hay tres protocolos para gestionar los emails en Internet:

Los protocolos IMAP y POP se encargan de recibir emails, el protocolo SMTP del envío de emails.

➤ **IMAP (Internet Message Access Protocol)**

Es uno de los dos protocolos para recibir mensajes de email a través de Internet (el otro es POP). Permite recibir los correos en más de un dispositivo, porque el mensaje permanece en el servidor, no se descarga al PC o móvil.

NOTA: actualmente utilizamos IMAP4 (Internet Message Access Protocol, revisión 4)

➤ **POP (Post Office Protocol).**

También gestiona la forma de recibir mensajes de correo desde el servidor, pero los descarga al ordenador o PC y los elimina del servidor.

Es poco práctico si queremos acceder al email desde más de un dispositivo.

Pero es el más utilizado, para no llenar el espacio contratado con el servidor de correo electrónico.

Gmail y Hotmail ofrecen 15 GB de almacenamiento gratuitos, en Yahoo! es ilimitado.

NOTA: actualmente utilizamos POP3 (Post Office Protocol, revisión 3).

➤ **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)**

Se encarga de los correos salientes. El programa de gestión se conecta al servidor de correo a través de SMTP, y envía los mensajes.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.3 El correo electrónico (email)

Hay dos maneras de gestionar el correo electrónico:

1. Correo-web (*webmail* en inglés)

Al correo web se accede desde una página de Internet.

Los mensajes no se descargan al ordenador ni al móvil, se leen y permanecen en el servidor de correo. Es gratuito.

Deja ver el email en cualquier dispositivo con Internet, escribiendo nombre de usuario y contraseña.

2. Mediante un programa instalado en el ordenador o en el móvil

Gmail, Hotmail y Yahoo! tienen sus propios programas que podemos instalar en el PC o móvil.

Outlook es el programa de gestión de correo electrónico desarrollado por **Microsoft** para **Windows**.

Mail es el programa de gestión de correo electrónico desarrollado por **Apple** para **MacOs**.

Mozilla Thunderbird, **Eudora** son programas de gestión email **gratuitos**, y **compatibles con ambos SO**.

Hay dos modos de instalar el programa de gestión:

2.1 Modo IMAP

Los correos se quedan en el servidor, no se descargan al ordenador o móvil.

Útil si queremos instalar el programa en varios dispositivos.

2.2 Modo POP

Los correos se descargan del servidor al PC o móvil, y se eliminan del servidor.

El más usado, para no llenar el espacio contratado.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.3 El correo electrónico (email)

2.3.1 Correo web (webmail)

Una cuenta de **correo-web** (*webmail* en inglés) nos permite gestionar el email a través de Internet.

Abrimos un navegador web

Accedemos a la página web de la empresa que me da el servicio (Gmail, Hotmail, Yahoo!, etc.)

Y accedemos a la cuenta de correo electrónico con el nombre de usuario y contraseña.

Las empresas, administraciones, etc. también tienen servicio webmail.

Gobierno de Navarra, por ejemplo, tiene esta dirección web para que las empleadas y empleados puedan ver su correo electrónico cuando no están trabajando con su ordenador.

<https://correoweb.navarra.es>

Ventajas del correo web:

Guarda los Emails en un cliente de correo electrónico alojado en la nube, por lo que se puede acceder a él desde cualquier ordenador con conexión a Internet.

Como no requiere descargar ningún correo al equipo, es muy útil en ordenadores públicos.

Desventajas del correo web:

Como los mensajes no se descargan, no podemos trabajar con ellos si no tenemos Internet.

Advertencia: Este acceso sólo está disponible para usuarios autorizados por el Gobierno de Navarra. Cualquier intento de acceso no autorizado quedará registrado para su posterior análisis.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.3 El correo electrónico (email)

2.3.2 Configuración del correo en PC

Hacemos clic en **Inicio >> Configuración >> Cuentas >> Configuración electrónico y cuentas**

De todas las opciones disponibles, hacemos clic en **Agregar una cuenta**

Configuración de Windows

Buscar una configuración

Dispositivos
Bluetooth, impresoras, mouse

Aplicaciones
Desinstalar, valores predeterminados, características opcionales

Accesibilidad
Narrador, lupa, contraste alto

Yoldi Sangüesa, Maria (DGT)

Documentos

Imágenes

Configuración 2

Inicio/Apagado

Configuración

Inicio

Buscar una configuración

Cuentas

Tu información

Correo electrónico y cuentas 4

Opciones de inicio de sesión

Obtener acceso a trabajo o escuela

Sincronizar la configuración

Correo electrónico y cuentas

Cuentas utilizadas por correo electrónico calendario y contactos

Agregar una cuenta 5

Cuentas usadas por otras aplicaciones

Agrega las cuentas que utilizas para tus aplicaciones aquí, en tus aplicaciones favoritas de una forma más fácil y rápida

Agregar una cuenta Microsoft

Agregar una cuenta de trabajo o escuela

maria.yoldi.sanguesa@navarraes.onmicrosoft.com

Agregar una cuenta profesional o educativa

maria.yoldi.sanguesa@navarra.es

Cuenta de Microsoft

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.3 El correo electrónico (email)

2.3.2 Configuración del correo en PC

Se abre una nueva ventana preguntándonos qué tipo de cuenta queremos agregar. Debemos seleccionar el tipo de cuenta que tenga la empresa que nos da el servicio de email. Como ejemplo, vamos a seleccionar **Google**, para añadir una cuenta de **Gmail**. Hacemos clic en **Continuar** y seguimos los pasos:

Usar otra cuenta

Outlook.com

Outlook.com, Live.com, Hotmail, MSN

Exchange

Exchange, Office 365

Google

Yahoo! Mail

iCloud

Continuar

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.3 El correo electrónico (email)

2.3.2 Configuración del correo en PC

Escribir el nombre de usuario, y la contraseña.

Darle permiso a la aplicación de correo electrónico para acceder a la información de la cuenta.

Escribir el nombre que queremos que se muestre al enviar correos desde la aplicación.

The screenshot shows the Windows login interface for a Gmail account. On the left, it says "Te damos la bienvenida" (We welcome you) and shows the email address "moodleforlan@gmail.com". Below this is a password field with the text "Introduce tu contraseña" (Enter your password) and a "Mostrar contraseña" (Show password) checkbox. At the bottom left is a link for "¿Has olvidado tu contraseña?" (Forgot your password?). On the right, it says "Iniciar sesión" (Sign in) and "Ir a Windows" (Go to Windows). Below this is an email or phone number field with the text "Correo electrónico o teléfono" (Email or phone) and a link for "¿Has olvidado tu correo electrónico?" (Forgot your email?). At the bottom right is a "Crear cuenta" (Create account) link and a "Siguiente" (Next) button.

Windows quiere acceder a tu cuenta de Google

moodleforlan@gmail.com

Esto permitirá a Windows hacer lo siguiente:

- Leer, redactar, enviar y eliminar permanentemente correos de Gmail
- Ver, modificar, descargar y eliminar permanentemente contactos
- Ver, modificar, compartir y eliminar permanentemente todos los calendarios a los que el usuario puede acceder con Google Calendar

Confirma que confías en Windows

Puede que estés compartiendo información sensible con este sitio o esta aplicación. Puedes ver o retirar el acceso en cualquier momento en tu [cuenta de Google](#).

Descubre cómo te ayuda Google a [compartir datos de forma segura](#).

Consulta la [Política de Privacidad](#) y los [Términos del Servicio](#) de Windows.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.3 El correo electrónico (email)

2.3.2 Configuración del correo en PC

Si no encontramos el servidor de correo electrónico que queremos instalar, hacemos clic en **Otra cuenta**. Hacemos clic en **Continuar** y seguimos los pasos: Vamos a iniciar sesión

 Exchange
Exchange, Office 365

 Google

 Yahoo! Mail

 iCloud

 Otra cuenta
POP, IMAP

 Configuración avanzada

Continuar

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.3 El correo electrónico (email)

2.3.2 Configuración del correo en PC

Escribimos la dirección de correo electrónico y la contraseña.

Elegimos el protocolo para recibir emails (IMAP o POP), y escribimos sus datos de configuración.

Escribimos sus datos de configuración protocolo de envío de emails (SMTP) del envío de emails

Para este ejemplo vamos a configurar la cuenta alguien@ejemplo.com

Escribimos los datos de configuración:

- **IMAP4:** imap.ejemplo.com - Puerto 143
- **POP3:** pop.ejemplo.com - Puerto 110
- **SMTP:** smtp.ejemplo.com - Puerto 587

NOTA: Debes cambiar el dominio ejemplo por el de tu cuenta de correo.

Outlook realizará unas comprobaciones.

Hacemos clic en **Cerrar**.

Luego **Finalizar**.

Otra cuenta

Dirección de correo electrónico

Contraseña

Guardaremos esta información para que no tengas que iniciar sesión cada vez.

Cancelar Iniciar sesión

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.3 El correo electrónico (email)

2.3.2 Configuración del correo en móviles

Muchos dispositivos instalan por defecto la aplicación Gmail para gestionar cuentas de correo electrónico. Abrimos la aplicación Gmail, y la utilizamos para configurar la cuenta que queramos.

Hacemos clic en el icono de la parte superior derecha para acceder al listado de las cuentas configuradas.

Hacemos clic en **Añadir otra cuenta** Añadir otra cuenta

 15:28

En **Configurar correo electrónico** elegimos el servidor que vamos a utilizar.

Si no lo encontramos, hacemos clic en **Otro servicio**.

Introducimos los datos que nos pide en cada una de los pasos, y avanzamos haciendo clic en **Siguiente**.

Configurar correo electrónico

Google

Outlook, Hotmail y Live

Yahoo

Exchange y Office 365

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.3 El correo electrónico (email)

2.3.2 Configuración del correo en móviles

Escribimos la dirección de correo electrónico: alguien@ejemplo.com

Como tipo de cuenta, elegimos **Personal (POP)** o **Personal (IMAP)**.

Escribimos la **contraseña** de la cuenta.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.3 El correo electrónico (email)

2.3.2 Configuración del correo en móviles

Ajustamos el servidor de entrada

- **Nombre de usuario:** alguien@ejemplo.com
- **Contraseña:** la contraseña de la cuenta de email que estamos configurando
- **Servidor:** imap.ejemplo.es (o pop.ejemplo.com)

Nombre de usuario
alguien@ejemplo.com

Contraseña

Servidor
imap.serviciodecorreo.es

CONFIGURACIÓN MANUAL SIGUIENTE

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.3 El correo electrónico (email)

2.3.2 Configuración del correo en móviles

Ajustamos del servidor de salida (**SMTP**)

- **Nombre de usuario:** alguien@ejemplo.com
- **Contraseña:** la contraseña de la cuenta de email que estamos configurando
- **Servidor:** smtp.ejemplo.com

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.3 El correo electrónico (email)

2.3.2 Configuración del correo en móviles

Elegimos cada cuánto tiempo queremos que la aplicación descargue el correo electrónico. Y hacemos clic **Siguiente** para terminar la configuración.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas, y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

